

G‘O‘ZANING BIOTEXNOLOGIK GENOTIPLARI O‘RGANISH**R.Artiqova**

Toshkent Davlat Agrar Universiteti Dotsenti

G‘.Tog‘muradov

Toshkent Davlat Agrar Universiteti Magistranti

D.To‘rabayeva

Toshkent Davlat Agrar Universiteti Bakalavr talabasi

Anotatsiya: Ushbu maqolada hosildorlik hamda tola sifatlarini genetik jihatdan takomillashtirish, hosildorligi hamda tola sifati yuqori bo‘lgan navlarni yaratish, g‘o‘zada ko‘plab maqsadlar uchun foydalanilgan xususan, xilma-xillikni baholash, genom kartalashtirish, filogenetik tadqiqotlar haqida so‘z yuritiladi

Kalit so‘zlar: QTL, genetik o‘zgaruvchanlik, tola sifati, elektroforez tahlili, birikish kartasi

KIRISH

G‘o‘za tekstil sanoati uchun tola mahsulotini yetkazib beruvchi asosiy qishloq xo‘jaligi ekinlaridan hisoblanadi. Dunyo bo‘yicha paxta tolasini yetishtirishning taxminan 95% ulushi o‘rta tolali *Gossypium hirsutum* L. turiga to‘g‘ri keladi. G‘o‘za navlarini takomillashtirish butun dunyoda barcha seleksiya dasturlarining asosiy maqsadi hisoblanadi. G‘o‘zada tola sifat belgilari va hosildorlik kabi xususiyatlar ko‘p sonli genlar yoki miqdoriy belgilar lokuslari (QTL – quantitative trait locus) tomonidan poligen tarzda boshqariladi. QTL larni tahlil qilish ushbu belgilar uchun fenotipik hamda genotipik ma‘lumotlarni o‘zaro bog‘lovchi genom hududlarini aniqlash va murakkab belgilardagi genetik xilma-xilliklar asosini tushunishda muhim o‘rin tutadi. Kartalashtirish uchun qulay populyatsiyalar boshlang‘ich namunalarida tegishli molekulyar markerlarni rivojlantirish, genetik birikkanlik kartalarini tuzish va QTL identifikatsiya qilishda statistik dasturlardan foydalanish QTL kartalashtirishning muhim omillaridan sanaladi.

Butun dunyo g'oz'za seleksioner olimlarining asosiy maqsadi -hosildorlik hamda tola sifatlarini genetik jihatdan takomillashtirishga qaratilgan. Biroq, shu kungacha o'tkazilgan tadqiqotlardan shu narsa ma'lumki, g'oz'zaning ushbu ikki xususiyatlari o'rtasida o'zaro salbiy korrelyatsiya mavjud bo'lib, ular tashqi omillarga ta'sirchan bo'lgan ko'p sonli genlar tomonidan boshqariladi.

ASOSIY QISM

G'oz'za seleksiyasi dasturlarining maqsadi hosildorligi hamda tola sifati yuqori bo'lgan navlarni yaratish hisoblansada, an'anaviy seleksiya usullarida bu kabi salbiy korrelyatsiyalarni bartaraf etishning imkoni juda past sanaladi. An'anaviy seleksiyada, tola sifati haqida faqatgina hosilni yig'ib olgach, uni tahlildan o'tkazilgandan so'ng ma'lumotlarga ega bo'lish mumkin. Bu esa, o'z navbatida jarayonni murakkablashtiradi va bunday navlarni yaratish uchun ko'p vaqt talab etilib, iqtisodiy jihatdan samaradorligi past hisoblanadi.

An'anaviy seleksiya usullari molekulyar markerlar deb nomlanuvchi biotexnologik vositalar (Markerlarga asoslangan seleksiya texnologiyasi)dan foydalanish tufayli jadallashdi. DNK markerlardan foydalanib genetik birikkanlik kartalarini tuzish, ularning neytrallik xususiyati, epistaz ta'sirining yo'qligi va belgilarning avloddan-avlodga

Mendel qonuniyatlari asosida sodda uzatilishi bois o'simliklar molekulyar seleksiyasi uchun muhim vosita sifatida tanildi. Shu sababli, "Markerlarga asoslangan seleksiya"da muhim belgilar bilan yuqori darajada birikkan DNK markerlaridan foydalanish seleksiya maqsadlariga erishishda muhim yondashuv bo'ladi. G'oz'zada RFLP (ingl. Restriction Fragment Length Polymorphism

– restriksiyalangan fragment uzunligi polimorfizmi), PZR ga asoslangan DNK markerlari xususan, AFLP (ingl. Amplified Fragment Length Polymorphism – amplifikatsiyalangan fragment uzunligi polimorfizmi), RAPD (ingl. Random amplified polymorphic DNA - tasodifiy amplifikatsiyalangan DNK polimorfizmi), SSR (ingl. Simple Sequence Repeat

– takrorlanuvchi oddiy ketma-ketliklar), STS va EST-SSR kabi xilma xil

DNK markerlari va SNP markerlari keng qo'llaniladi. Molekulyar markerlarning rivojlanishi uchun samaradorlik, natijalarning takrorlanishi va sarf harajatlarning qisqarishi asosiy stimullar bo'ldi. Barcha molekulyar markerlar, ishlab chiqarish va aniqlash usuliga qarab uchta asosiy guruxga bo'linadi: 1) past ko'rsatkichli (RFLP kabi duragaylashga asoslangan) markerlar; 2) o'rtacha samaradorlikka ega markerlar, tasodifiy amplifikatsiyalangan DNK polimorfizmi (RAPD), amplifikatsiyalangan fragment uzunligi polimorfizmi (AFLP) va mikrosatellit (SSR) markerlarni o'z ichiga olgan; 3) yuqori samarali (DNK sekvenirlanishiga asoslangan yagona nukleotid polimorfizmi (SNP)) markerlari. RAPD, AFLP va SSR markerlari tadqiqotchilar tomonidan turli xil o'simlik turlarida ishlatiladigan DNK markerlarining asosiy turlari hisoblanadi. RAPD markerlari bir vaqtning o'zida genomning turli hududlaridagi polimorfik lokuslarni aniqlashning imkonini beradi. RAPD markerlarida, DNK fragmentlari tasodifiy praymerlardan (odatda 10 nj) foydalanib PZR reaksiyasi orqali amplifikatsiyalanadi. Polimorfizm genom ketma-ketligidagi o'zgarishlar tufayli yuzaga keladi. RAPD markerlar tizimi qo'llanilishi juda oson, sekvens ma'lumotlari zarur emas va DNK juda kam miqdorda talab etiladi hamda avtomatlashishga to'liq javob beradi. Biroq, ushbu usul past takrorlanuvchanlikka ega. RAPD markerlaridan g'o'zda ko'plab maqsadlar uchun foydalanilgan xususan, xilma-xillikni baholash, genom kartalashtirish, filogenetik tadqiqotlar, populyatsiyada genetik o'zgaruvchanlik, DNK asosida molekulyar pasport yaratish hamda tur ichi va turlararo genotiplar o'rtasidagi qarindoshlikni aniqlash. G'o'zda RAPD dan oqqanot, shira va kanalarga chidamli navlarni farqlab olish uchun foydalanilgan. G'o'zda erkak sterilligi geni uchun RAPD markeri (R6592) aniqlangan. RAPD usuli g'o'za genotiplari o'rtasidagi genetik aloqalarni baholashda, g'o'zda birikish kartasini tuzish va stomatal (ustitsa) o'tkazuvchanlik QTL larini identifikatsiya qilishda foydalanilgan.

AFLP markerlari yuqori darajada takrorlanuvchanlik va yuqori sezuvchanligi bo'is kam o'rganilgan yoki umuman o'rganilmagan genomlarga ega to'qimalarning molekulyar genetikasini o'rganishda keng qo'llaniladi. Bu usul RFLP ning ishonchliligi va RAPD ning qulayligi bilan uyg'unlashtirilgan usul hisoblanadi. Jarayon oddiy uch bosqichni

o‘z ichiga oladi: 1) genom DNKni kesish va oligonuleotid adaptarni ulash; 2) restriksiya fragmentlarining oldindan va selektiv amplifikatsiyasi; 3) amplifikatsiyalangan fragmentning gel elektroforez tahlili. Polimorf fragmentlar gelda namoyon bo‘lishi yoki bo‘masligining aniqlanishi bilan AFLP ni dominant marker tizimiga aylantiradi. Ushbu usul avtomatlasha oladi va bir vaqtning o‘zida har bir tajriba bo‘yicha ko‘plab genetik lokuslarni tahlil qilish imkonini beradi. AFLP har bir praymer uchun RFLP, SSR yoki RAPD markerlariga qaraganda ko‘proq polimorf lokuslarni hosil qiladi. AFLP genetik xilma-xillikni tadqiq etish, molekulyar pasportlash tadqiqotlari hamda agronomik muhim, chigit va tola sifat belgilarini markerlashda samarali vositadir. AFLP genom bo‘ylab tasodifiy va juda ko‘p tarqalganligi tufayli genlarni kartalashtirish tadqiqotlarida katta ahamiyatga ega bo‘lgan uslub hisoblanadi. AFLP va RAPD markerlaridan foydalanib, g‘o‘zaning birikkanlik kartasi yaratilgan. AFLP markerlari shuningdek, g‘o‘zaning genetik xilma-xilligini o‘rganish va g‘o‘za genetik kartasini boyitish uchun ishlatilgan. AFLP markerlaridan tashqari g‘o‘za genomini tadqiq etishda SSR markerlaridan ham keng foydalanilmoqda. XXI asrga kelib SSR markerlari “Eng ommabop markerlar” ga aylandi. SSR markerlari o‘ta takrorlanuvchan, yuqori darajada polimorf, RAPD va AFLP dan farqli ravishda avtomatlashadi hamda aksariyat hollarda anonim markerlar hisoblanmaydi.

XULOSA

Yagona nukleotid polimorfizmi (SNP) markerlarining tadqiqotlarda fodalaniishi SSR markerlarining hukmronligiga yakun yasadi. Dastlab, inson genomini tadqiq qilish jarayonida ishlab chiqilgan SNP markerlartizimi o‘zining universalligini namoyon etdi va bir turdagi individlar orasida genetik o‘zgarishlarning eng keng tarqalgan shakli ekanligini isbotladi. Biallel tabiatga ega SNP markerlarining polimorfizm xususiyati SSR markerlarinikiga nisbatan pastroqdir. Shunday bo‘lsada, SNP hududlari genomda ko‘p uchrashi va keng tarqalganligi bois ushbu marker tizimining samaradorligi yuqori bo‘lib, asosiy qulaylik tomoni yuqori darajada

avtomatlashtirilganligidadir. Shu sababli ham hozirgi kunda SNP markerlari, o'simliklar molekulyar genetikasi va seleksiyasida keng qo'llanilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIOTLAR:

1. Абдираимова Х.М., Рузибаев Х.С., Ахмедов М., Мамаджанов А., Имамходжаева А.С. О ПОЛУЧЕНИИ СОРТОВ ХЛОПЧАТНИКА ПОРЛОК БЕЗ МАРКЕРНОГО ГЕНА **NPТII**
2. Ayubov MS*, Usmonov DE, Norov TM, Mirzakhmedov MK, Akhmedov MS, Islomiddinov Z, Tolibova Z, Ubaydullaeva KA, Buriev ZT, prof. Abdurakhmonov IY. TRANSCRIPTION FACTOR - **HY5** GENE REGULATES PHOTOMORPHOGENESIS AND IMPROVED PLANT POTENTIAL
3. Buriev Z.T., Raxmanov B.K., Ubaydullaeva X.A., Shermatov Sh.E., Abduraxmonov I.Yu. G'O'ZA O'SIMLIGINI BISULFIT USULI YORDAMIDA EPIGENETIK TADQIQ ETISH.
4. Darmanov M.M., Turaev O.S., Makamov A.X., Xodjaeva U. Norbekov J.Q., Kushanov F.N., Abduraxmonov I.Yu. MAS USULLARIDAN FOYDALANIB G'O'ZADA TOLANING ELONGATSIYA PARAMETRINI YAXSHILASH
5. A'zamxonov S.X. Modern concepts of human capita measurement <http://farspublishers.org/index.php/ijessh/article/view/1527> Том. 11 № 5 (2023): ФИДЖЕШ
6. A'zamxonov S.X. Inson kapitali bilan bog'liq tushunchalarning nazariy tahlili <https://interonconf.org/index.php/den/article/view/2533> vol. 2 no. 20 (2023): [pedagogical sciences and teaching methods](https://interonconf.org/index.php/den/article/view/2533) 247-254-bet
7. A'zamxonov S.X. Ta'lim jarayonida o'qituvchi faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari <https://bestpublication.org/index.php/iq/article/view/1106> vol. 2 no. 22 (2022): [ijodkor o'qituvchi](https://bestpublication.org/index.php/iq/article/view/1106) 381-386-bet
8. A'zamxonov S.X. Ta'lim jarayonida o'qituvchi faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari <https://bestpublication.org/index.php/ozf/article/view/1313/1272> vol.

[1 no. 12 \(2022\): o'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali](#) 453-459-bet

9. Аликариев Н.С., Аликариева А.Н. Олий таълим сифати менежменти тизимини ривожлантириш концепцияси//“Социология фанлари” (www.tadqiqot.uz\soci) электрон журнали. №1. – Тошкент, 2020. – Б. 7-18. DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2020-1/>

10. Kadirova Y. B. The Advantages of Improving Students' Civic Literacy in Building a Democratic State Governed by the Rule of Law //International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding. – 2021. – Т. 8. – №. 5. – С. 469-473.

11. Isropilov m. b. the role of pr technologies in ensuring the sustainable development of society //Open Access Repository. – 2023. – Т. 4. – №. 2. – С. 729-735.

12. Akhmedova F. [Professional Education Pharmaceutical Personnel in Uzbekistan](#)- Eastern European Scientific Journal, 2018